

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM,
FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TOSHKENT KIMYO-TEKNOLOGIYA INSTITUTI**

**MINISTRY OF HIGHER EDUCATION, SCIENCE AND INNOVATIONS
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
TASHKENT INSTITUTE OF CHEMICAL TECHNOLOGY**

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,
НАУКИ И ИННОВАЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ТАШКЕНТСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ**

**“SELLYULOZA VA SELLYULOZA HOSILALARINING
RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI”**

**“PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF
CELLULOSE AND ITS DERIVATIVES”**

**“ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ И ЕЁ
ПРОИЗВОДНЫХ”**

**akad. G‘.R. Raxmonberdiyevning 85 yilligiga bag‘ishlangan
Xalqaro ilmiy-texnikaviy konferensiyasining
ILMIY ISHLAR TO‘PLAMI
Toshkent, 2023-yil, 16-17- may**

**RESEARCH PROCEEDINGS
of International scientific and technical conference dedicated
to the 85th anniversary of acad. G.R. Rakhmanberdiev
Tashkent, may 16-17th , 2023 y**

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ

**Международной научно технической конференции
посвященное к 85-летию акад. Г.Р. Рахманбердиева
Ташкент, 16-17го мая 2023 г**

ПОЛУЧЕНИЕ ОКИСИ ЭТИЛЕНА НА СЕРЕБРЯНЫХ КАТАЛИЗАТОРАХ С БЕНТОНИТОВЫМ НОСИТЕЛЕМ

Н.А. Эшназарова, К.Х. Нигматова, Х.И. Кадиоров

Ташкентский химико-технологический институт

Окись этилена является одним из важных объектов основного органического синтеза и широко используется для получения многих химических веществ и полупродуктов, в частности этиленгликолей, этаноламинов, простых и сложных гликолевых и полигликолевых эфиров и прочих соединений.

В промышленности окись этилена получают прямым окислением этилена в присутствии серебряного катализатора.

Промышленное производство оксида этилена началось только в 1920-х годах, почти через 100 лет после её открытия Вюрцем [1-3]. На первой промышленной установке фирмы Юнион Карбайд, (США) был использован многостадийный процесс получения оксида этилена хлоргидринным методом. На первой стадии из хлора в водной среде образуется хлорноватистая кислота

Образующаяся хлорноватистая кислота взаимодействует с растворенным в воде этиленом с получением этиленхлоргидрина

На второй стадии водный раствор этиленхлоргидрина омыляется гидроокисью кальция или натрия в оксид этилена

Хлоргидринный процесс имел несложное аппаратное оформление, малый расход этилена и энергетических средств, но это не компенсировало ряд серьезных недостатков, особенно образование большого количества сточных вод, содержащих побочные хлорорганические продукты и разбавленный раствор хлористого кальция.

В последнее время в промышленности в основном используется «кислородный» вариант процесса окисления этилена. При мощности производства свыше 20 - 30 тысяч тонн в год, эффективность «кислородного» процесса по сравнению с «воздушным» превышает затраты на установку разделения воздуха и некоторое дополнительное оборудование. Скорость реакции и производительность катализатора при использовании кислородного процесса почти в 2 раза выше, чем для воздушного процесса, и соответственно загрузка катализатора при той же мощности также почти в 2 раза меньше. Расход этилена на 1 тонну этиленоксида тоже заметно ниже, а селективность несколько выше, чем для воздушного процесса [18-20].

Нами синтез окиси этилена проведено кислородом воздухом в трубчатых реакторах с неподвижным слое катализатора «серебро» на инертном бентонитовом носителе. Процесс осуществляется при давлении около 20 атмосфер и температуре 220 - 260°C.

В таблице 1 приведены результаты экспериментов по окислению этилена в присутствии добавки азота. Загрузка катализатора составляла 150 см³. Объемная скорость

подачи газовой смеси в реактор составляла 4000 час¹.

Таблица 1

**Окисление этилена в присутствии добавки азота.
Загрузка катализатора 150 см², объёмная скорость подачи газа 4000 час⁻¹**

Температура, °С	Исходная газовая смесь, % об.			Газовая смесь после реактора, % об.		Селективность, %	Производительность катализатора г/кг·кат·час
	C ₂ H ₄	O ₂	N ₂	C ₂ H ₄ O	CO ₂		
230	40,0	6,9	53,0	1,35	0,92	74,3	106
232	39,8	7,1	53,1	1,36	0,96	73,9	106
234	40,1	7,0	52,9	1,34	0,94	74,1	105
246	39,1	6,9	53,9	1,47	1,05	73,6	115
238	41,2	6,8	52,0	1,46	1,03	74,0	114
240	40,7	7,2	52,1	1,51	1,09	73,5	118

Полученные данные свидетельствуют об инертности добавок метана и этана в процессе окисления этилена в оксид этилена на серебряных катализаторах на бентонитовом носителе, и о принципиальной возможности их использования. В литературе имеются указания на способность некоторых соединений, в том числе и этана, «очищать» поверхность серебра от хлорида серебра, образующегося при взаимодействии промотирующих хлорорганических соединений с серебром. Это приведет к необходимости увеличения концентрации промотора в исходной газовой смеси и, по-видимому, к изменению распределения поверхностной концентрации промотора по длине слоя катализатора. Эти вопросы нуждаются в дополнительном исследовании этого явления на опытной установке. Как было показано выше, присутствие предельных углеводородов, в частности метана и этана, позволяет увеличить допустимое взрывобезопасное содержание кислорода в исходной газовой смеси. При давлении 20 атм., температуре 250°С и концентрации этилена 15-40 % об. допустимое содержание кислорода в присутствии азота, метана или этана составит 7, 8 или 9 % об соответственно. Однако вопрос о целесообразности использования метана или этана должен решаться с практической точки зрения сопоставлением стоимости этих углеводородов, их очистки от примесей и их доступности для использования в конкретном промышленном производстве оксида этилена.

Литература

1. Слинько М.Г. Научные основы теории каталитических процессов и реакторов // Кинетика и катализ. 2000. Т.41, № 6, С.933.
2. Лефорт Т. Патенты Франции, с добавлениями № 729952, 739562 (1931г.),41255,41482,41724; патент Англии402438 (1933) и др.
3. Эвенчик А.С., Махлин В.А. Газофазное промотирование серебряного катализатора и параметрическая чувствительность трубчатого реактора синтеза окиси этилена // Хим. промышленность. 1988, №3, С. 135

90	КАТАЛИТИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ БУТИН-2-ДИОЛА-1,4 ИЗ АЦЕТИЛЕНА И ФОРМАЛЬДЕГИДА <i>С.М. Турабджанов, Ш.Б. Обидов, Х.И. Кадиоров</i> <i>Ташкентский химико-технологический институт, г. Ташкент, 100011, Узбекистан</i>	285
91	ПОЛУЧЕНИЕ ОКИСИ ЭТИЛЕНА НА СЕРЕБРЯНЫХ КАТАЛИЗАТОРАХ С БЕНТОНИТОВЫМ НОСИТЕЛЕМ <i>Н.А. Эшназарова, К.Х. Нигматова, Х.И. Кадиоров</i> <i>Ташкентский химико-технологический институт</i>	287
92	ИНГИБИТОРЫ КОРРОЗИИ НА ОСНОВЕ АМИНОКРОТОНОЛА И ОРГАНОФОСФОНАТОВ <i>С.Х. Эргашева, Г. Рахмонбердиев</i> <i>Ташкентский химико-технологический институт</i>	289
93	APIS MELLIFERA ASALARILARI XITIZANIDAN XITIZAN-KUMUSH KOMPLEKS NANOZARRALARINI SINTEZ QILISH VA UNING ANTIBAKTERIAL FAOLLIGI <i>Ixtiyarova G.A., Isomitdinova D.S., Tojiddinova L.</i> <i>Toshkent davlat texnika universiteti</i>	291
94	ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЛЕНОК НА ОСНОВЕ ЖК КОМПЛЕКСА ЕВРОПИЯ И КВАНТОВЫХ ТОЧЕК CdSe/CdS/ZnS ¹ Ишанкулов А.Ф., ¹ Халилов Қ.Ф., ² Галяметдинов Ю.Г., ¹ Мухамадиев Н.К. ¹ <i>Самаркандский государственный университет, г. Самарканд, Узбекистан</i> ² <i>Казанский национальный исследовательский технологический университет, г. Казань, Россия</i>	293
95	MAHALLIY JUN TOLALARI ASOSIDAGI MATERIALLARNI AKTIV BO‘YOVCHI MODDALAR BILAN BO‘YASH <i>Miratayev A.A., Islamova Z.SH., Nabiyeva I.A.</i> <i>Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti, “Kimyoviy texnologiya” kafedrasida</i>	296
96	PAHTA VA ARALASH TOLALI MATOLARGA GIDROFOB XOSSA BERISH <i>Usmonova F.S., A‘zamova M.M., Nabiyev N.D.</i> <i>Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti, “Kimyoviy texnologiya” kafedrasida</i>	298
97	СИНТЕЗ ДЕПРЕССОРНЫХ ПРИСАДКИ НА ОСНОВЕ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ АКРИЛАТОВ УЛУЧШАЮЩИХ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СВОЙСТВ ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ <i>Фозилов Х.С., Саъдуллаев М.М., Мавланов Б.А., Эшонкулов Жамишд Ғолибович</i> <i>Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан</i>	301
98	МОЧЕВИНА ВА ТИОМОЧЕВИНАНИНГ ГИДРОХИНОН БИЛАН ГЕТЕРОЦИКЛАШ <i>А. Хомиджонов, А. Икрамов</i> <i>Тошкент кимё-технология институти</i>	304
99	СИНТЕЗ И ИЗУЧЕНИЕ ВЫСШИХ ЖИРНЫХ СПИРТОВ ИЗ ВТОРИЧНЫХ ОТХОДОВ, И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ КАК СМАЗЫВАЮЩИЕ ПРИСАДКИ <i>Фозилов Х.С., Турабжонов С.М., Эшонкулов Ж.Г.</i> <i>Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан</i>	306